

EDOARDO TRUCCHIA

LIBERTÀ A RATE: COME IL DEBITO
È DIVENTATO UNA PROMESSA
SOCIALE DI
SUCCESSO

“Un credito a lungo termine vuol dire che meno tu puoi pagare e più tu paghi.”

Coluche

Abstract

Nell'epoca contemporanea, caratterizzata da un accesso senza precedenti al credito e da una cultura che celebra il consumo come strumento di affermazione sociale, si osserva un fenomeno sempre più diffuso: l'utilizzo dell'indebitamento per acquisire beni o esperienze al di sopra delle reali possibilità economiche individuali. Questa tendenza, spesso alimentata da dinamiche di emulazione e dalla ricerca di riconoscimento, solleva interrogativi critici sulle motivazioni che spingono persone e famiglie a ricorrere a strumenti finanziari rischiosi pur di proiettare un'immagine di successo o appartenenza a uno status desiderato. Il presente lavoro si propone di indagare le radici di tale comportamento, esplorando come fattori culturali e meccanismi psicologici interagiscano nell'incentivare scelte finanziarie potenzialmente insostenibili.

Libertà a Rate

L'indebitamento come lo conosciamo non è un fenomeno casuale, ma un prodotto di cambiamenti storici e strutturali che hanno trasformato il debito da vincolo sociale a strumento individuale di affermazione e controllo. Se nelle prime civiltà agricole il debito sanciva una relazione di fiducia e reciprocità, oggi diventa spesso un mezzo per inseguire modelli di vita idealizzati, imposti da logiche di consumo e status.

Il debito non nasce quindi come errore o fallimento. Nelle sue origini, era un gesto di fiducia, una forma di legame sociale prima ancora che economico. Nelle prime civiltà agricole, scambiare lavoro, semi o animali significava accettare una promessa futura, un patto tra esseri umani che condividono vulnerabilità e risorse. Tuttavia, se la promessa si fosse prolungata troppo nel tempo, avrebbe rischiato di diventare una minaccia, trasformando il patto in una prigione che limitava la libertà di scelta, come dimostra la pratica dei sovrani mesopotamici di cancellare periodicamente i debiti per evitare il collasso dell'ordine sociale¹

Questa doppia faccia del debito attraversa i secoli. In Grecia e Roma, il credito perde il suo carattere sociale e assume quello della legge e del castigo², passando quindi da uno strumento di regolazione sociale in un mezzo di controllo del corpo e della reputazione. Nel Medioevo cristiano, la condanna teologica dell'usura³ non impedisce la diffusione del credito, che continua ad esistere attraverso travestimenti contrattuali. È un'epoca ambigua: da un lato, l'indebitamento è peccato; dall'altro, favorisce il commercio e prepara il terreno per la nascita del sistema bancario.

¹La *Seisachtheia* (dal greco "σεισι" = "scuotere" e "ατηναι" = "debito") è una serie di riforme introdotte da Solone ad Atene nel VI secolo a.C., mirate a ridurre il peso dei debiti per i cittadini, in particolare i più poveri. La riforma prevedeva l'annullamento dei debiti agrari e la liberazione dei cittadini schiavi per debiti. Inoltre, venne introdotto un sistema che impediva ai nobili di accumulare potere attraverso il controllo dei debitori. Il termine "scuotere" si riferisce all'azione di liberarsi dal peso dei debiti, che gravavano pesantemente sulla classe contadina, simbolicamente rappresentando un "scuotimento" dell'ordine sociale e della disuguaglianza economica.

²Il "castigo" nel contesto del debito si riferisce alle punizioni imposte a chi non riesce a saldare i propri debiti. Nell'antichità, in Grecia e Roma, i debitori insolventi potevano essere ridotti in schiavitù, costretti a lavorare per ripagare il debito, o subire altre sanzioni fisiche e sociali come forma di giustizia per l'inadempimento.

³L'usura, intesa come l'applicazione di tassi di interesse eccessivi su prestiti, è stata considerata illegale o immorale in molte culture e tradizioni religiose. Nel contesto medievale cristiano, era vista come un peccato grave, poiché il denaro non doveva essere "messo a lavorare" per generare guadagni senza produrre beni o servizi reali. Come sosteneva San Tommaso d'Aquino, l'usura è un peccato contro la giustizia naturale, poiché consiste nel ricevere più di quanto si è dato. Tuttavia, nonostante questa condanna religiosa, la diffusione del credito non si fermò, ma continuò a espandersi attraverso forme contrattuali indirette o mascherate.

Qui nasce l'ipocrisia moderna del debito: moralmente disapprovato, ma economicamente indispensabile. Nel Novecento, l'accesso al credito subisce una trasformazione radicale, espandendosi a livelli senza precedenti. Soprattutto nei paesi occidentali, comprare a rate -un tempo segno di necessità o privazione- si trasforma in un simbolo di progresso e modernità: il debito non è quindi più visto come una condanna, ma come una via d'accesso a ciò che prima era riservato solo a una ristretta élite: la casa, l'auto, l'istruzione. In questo scenario, l'indebitamento non è più una scelta forzata, ma una strategia per godere della vita contemporanea senza aspettare che le proprie risorse siano sufficienti, impiegando il proprio futuro per vivere il presente. A partire dagli anni '80, con le politiche neoliberali di deregulation inaugurate da Reagan e Thatcher, il credito -un tempo legato a beni concreti e necessità familiari- diventa sempre più uno strumento speculativo. Questa trasformazione ha avuto effetti profondi sulla vita quotidiana delle persone che, pur non essendo più legate a necessità vitali, hanno cominciato ad accumulare debiti per soddisfare bisogni consumistici.

L'accesso al credito, che una volta rappresentava una risorsa per affrontare emergenze o investire in beni essenziali, si è gradualmente trasformato in una trappola. I piani di pagamento dilazionati e le carte di credito sono diventati strumenti per finanziare consumi non essenziali, come vacanze e beni di lusso, alimentando una spirale di indebitamento. L'accesso facile al credito ha spinto molti a vivere nel presente consumistico senza considerare le conseguenze future, trasformando il debito da strumento temporaneo a una costante fonte di liquidità per soddisfare desideri superficiali. Ciò ha portato gli individui a vivere al di sopra delle proprie possibilità, accumulando debiti difficili da saldare. Un caso emblematico di questa tendenza è rappresentato dal festival di Coachella. Come evidenziato da un rapporto di *Billboard*⁴, il 60% dei partecipanti ha optato per il servizio *Buy Now, Pay Later*⁵ per l'acquisto dei biglietti. Su un totale di oltre 80.000 presenze, ciò significa che la maggioranza del pubblico ha finanziato la propria esperienza attraverso pagamenti rateali, segnale tangibile di come il credito al consumo sia oggi strumentalizzato anche per accessi a intrattenimento non essenziale. La dilazione non si limita ai biglietti: shuttle e alloggi possono essere parzializzati, configurando un'esperienza interamente costruita sul debito. Secondo analisti, il ricorso crescente al BNPL⁶ per i festival non è solo una questione di flessibilità, ma una risposta al rincaro esponenziale dei biglietti. Negli ultimi dieci anni, i costi di partecipazione hanno registrato un'impennata tale da rendere il pagamento rateale l'unica opzione praticabile per molti consumatori.

⁴Brooks, D. (2025, April 10). As concert ticket prices soar, more than half of Coachella GA attendees are buying tickets through payment plans. *Billboard*. <https://www.billboard.com/pro/coachella-payment-plans-high-ticket-prices-music-festivals/>

⁵Il meccanismo prevede un acconto iniziale di 49,99 dollari per bloccare il biglietto, seguito da rate mensili con un sovrapprezzo complessivo di 41 dollari.

⁶Sinonimo di *Buy Now, Pay Later*.

A confermare questa dinamica, il grafico seguente mostra l'andamento dei prezzi medi dei principali festival dal 2014 al 2024: in quasi tutti i casi, gli aumenti hanno superato il +32%, tasso corrispondente all'inflazione reale⁷. Spiccano casi estremi come l'Electric Forest, il cui prezzo è quasi raddoppiato (+97%), mentre Ultra Miami si distingue come l'unico evento ad aver mantenuto invariati i costi dei biglietti in dieci anni, offrendo un controesempio significativo.

Fonte: elaborazione dell'autore su dati FinanceBuzz

È paradossale osservare come, in un contesto economico segnato da instabilità, salari stagnanti e un costo della vita in continuo aumento, molte persone si trovino costrette a ricorrere a forme di indebitamento pur di partecipare a eventi che, per loro natura, dovrebbero rappresentare un lusso, un extra rispetto alle priorità fondamentali della vita quotidiana. Il crescente ricorso al debito per finanziare esperienze di intrattenimento è spesso giustificato attraverso una narrazione accattivante, sintetizzata nello slogan "You Only Live Once" (YOLO). Questo motto trasforma il desiderio di evasione in un dovere esistenziale, trasformando la ricerca del piacere in un obbligo a cui non ci si può sottrarre. In questo modo, l'esperienza viene presentata come un diritto inalienabile, da ottenere anche a costo di accendere prestiti o frammentare il pagamento in rate mensili. Quindi il concetto di necessità cambia, passando dal piano materiale a quello emotivo e alimentando l'illusione che la soddisfazione immediata sia più importante della stabilità economica. Tuttavia, non tutti possono permettersi di seguire questo nuovo stile di vita, che trasforma l'intrattenimento e il piacere istantaneo in passaggi necessari di una vita considerata piena e realizzata.

⁷Questo significa che il costo dei biglietti è cresciuto molto più rapidamente rispetto al costo medio degli altri beni e servizi.

Chi non ha accesso al credito -a causa di un reddito troppo basso, di una posizione lavorativa precaria o per un basso scoring creditizio⁸- resta escluso da questo circuito, che oggi rappresenta molto più di una semplice possibilità economica: è una forma di appartenenza sociale. In una società dove il valore delle persone è spesso giudicato in base alla loro capacità di seguire certi stili di vita, chi non può permetterseli si trova a vivere una doppia esclusione: da un lato c'è l'esclusione materiale, ossia l'impossibilità di accedere alle esperienze che la società considera simboli di successo, benessere e realizzazione personale; dall'altro, c'è l'esclusione simbolica, ovvero chi non può partecipare viene percepito -e spesso percepisce sé stesso- come inadeguato, incapace di "tenere il passo". In molti casi, però, anche chi riesce ad accedere al credito lo fa a costo di compromettere la propria stabilità economica: infatti, il debito contratto per acquistare beni o vivere esperienze non essenziali non genera né capitale economico né capitale sociale duraturo⁹. Non si tratta di investimenti in formazione, salute o attività produttive che potrebbero dunque migliorare la qualità della vita nel lungo periodo, ma di spese che tendono a lasciare le persone più esposte a difficoltà economiche, soprattutto in caso di imprevisti o cambiamenti di reddito. Questa dinamica può creare una trappola: più si consuma per aderire a un modello di vita idealizzato, più si accumula debito, e meno si ha la possibilità di costruire un futuro stabile. A lungo andare, questo processo indebolisce non solo le singole persone, ma tutta la struttura sociale, perché riduce la capacità collettiva di risparmiare, investire e immaginare un futuro diverso.

⁸Lo scoring creditizio è un indicatore numerico utilizzato da banche e istituti finanziari per valutare l'affidabilità di un individuo nel restituire un prestito. Si basa su diversi fattori, come la presenza di precedenti insolvenze, pagamenti puntuali ed il numero e tipo di prestiti. Un punteggio basso può limitare o impedire l'accesso al credito.

⁹Il debito diventa problematico quando non crea valore nel tempo, ma solo un'apparenza di partecipazione o benessere. In altre parole, si spende oggi senza generare ritorni futuri, creando una falsa sensazione di inclusione. Questo comportamento è paragonabile a consumare risorse future per evitare l'esclusione immediata, ma a lungo andare porta a un indebitamento che rende più difficile il progresso economico e sociale, peggiorando la situazione finanziaria nel lungo termine.

I dati sugli Stati Uniti, ad esempio, mostrano come il debito sia aumentato in modo preoccupante, passando da 7,23 trilioni a 17,94 trilioni di dollari, con una crescita del 148,2%.

Immagine tratta da: Trucchia, E. (2025). Ha la Globalizzazione ridotto le Disuguaglianze?

Sebbene una parte di questo debito sia legata a mutui ipotecari o prestiti studenteschi (che rappresentano quindi degli investimenti sul futuro) una larga fetta è legata a prestiti per beni e servizi non essenziali, come auto, elettronica, e viaggi. Partendo da questo quadro, possiamo osservare che il fenomeno dell'indebitamento, purtroppo, non è circoscritto agli Stati Uniti. In effetti, se guardiamo a livello globale, l'indebitamento in generale ha visto un aumento considerevole nel tempo. In particolare, osservando il debito delle famiglie in relazione al PIL per tre paesi scelti, possiamo notare delle tendenze molto simili, ma con intensità diverse.

Fonte: elaborazione dell'autore su dati International Monetary Fund

Dal grafico si evince che, in Italia, il debito delle famiglie rispetto al PIL è cresciuto costantemente dal 2000 al 2022. Nel 2000, si attestava attorno al 22,7%, per salire progressivamente fino a raggiungere il 41,7% nel 2022, un incremento di circa il 19% in oltre due decenni. Questo indica che, purtroppo, le famiglie italiane hanno visto crescere la loro esposizione al debito, senza che ciò si traducesse necessariamente in un miglioramento delle condizioni economiche generali. La spesa per beni e servizi non essenziali, e che quindi non contribuiscono alla creazione di capitale duraturo, continua a essere una causa rilevante di questo indebitamento: a inizio 2025, infatti, è stato stimato che in Italia siano stati erogati prestiti finalizzati alle vacanze per un valore di oltre 100 milioni di euro, un valore superiore del 18% rispetto al primo trimestre del 2024¹⁰. Questo dato evidenzia come una parte significativa delle famiglie italiane ricorra al credito per finanziare esperienze non essenziali, come viaggi, nonostante il rischio di indebitarsi. In particolare, quasi una richiesta su tre è stata effettuata da under 30, con una media di prestiti di circa 5.719 euro per beneficiario. Questo fenomeno mostra chiaramente come l'indebitamento venga alimentato non solo da necessità urgenti o emergenze, ma anche dal desiderio di mantenere uno stile di vita conforme a modelli di consumo idealizzati.

Passando alla Cina, la situazione appare in parte diversa rispetto alle grandi economie occidentali, ma non meno preoccupante. Fino al 2006 non sono disponibili dati ufficiali sul debito delle famiglie, molto probabilmente perché il fenomeno non era rilevante ai fini statistici: in quegli anni, l'accesso al credito era infatti ancora limitato ed il sistema economico cinese risultava ancora fortemente improntato sul risparmio; solo con l'introduzione di un pacchetto di stimoli da 4 trilioni di yuan del 2008¹¹, si è verificata un'espansione significativa del credito al consumo. Dal 2007 al 2022, il rapporto tra debito delle famiglie e PIL è passato dal 10,8% al 61,5%, con una crescita di quasi sei volte in quindici anni. Secondo la Banca dei Regolamenti Internazionali¹², alla fine del 2024 il debito ha raggiunto i 10.760 miliardi di dollari, pari al 61,1% del PIL (una quota superiore a quella di Germania (50,1%), e ormai prossima ai livelli degli Stati Uniti (70,5%) e del Giappone (65,1%))¹³.

¹⁰Vinci, A. (2025, aprile). In vacanza anche a costo di indebitarsi: a inizio 2025 erogati in Italia prestiti per oltre 100 milioni.

¹¹Yuan, C., Liu, S., & Xie, N. (2010). The impact on chinese economic growth and energy consumption of the Global Financial Crisis: An input-output analysis. *Energy*, 35(4), 1805-1812.

¹²La Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI), fondata nel 1930, è un'organizzazione internazionale che serve come banca per le banche centrali, promuovendo la cooperazione monetaria e finanziaria globale. Il suo scopo principale è fornire supporto alle banche centrali nei loro compiti di stabilità finanziaria e vigilanza bancaria.

¹³Banca dei Regolamenti Internazionali. (n.d.). Credito totale al settore privato non finanziario: Credito alle famiglie. Consultato in data 8 Maggio 2025

A differenza delle economie capitalistiche avanzate, in Cina i debitori non possono dichiarare fallimento personale. Invece di permettere una riorganizzazione dei debiti come nel sistema occidentale, il sistema cinese adotta misure punitive per proteggere i creditori, principalmente grandi banche statali. Secondo il Wall Street Journal, i debitori insolventi possono essere inseriti in una "lista nera" che limita l'accesso a servizi essenziali, come lavoro pubblico, trasporti, assicurazioni e prenotazioni alberghiere, e in alcuni casi, viene sequestrato parte dello stipendio¹⁴. Inoltre, il peso crescente dei mutui immobiliari -che a fine giugno 2024 ammontavano a 37.790 miliardi di yuan- evidenzia la centralità dell'investimento nel mattone nell'indebitamento delle famiglie, in un contesto dove l'accesso alla proprietà è considerato fondamentale per il progresso sociale. Infine, negli Stati Uniti, il debito delle famiglie in rapporto al PIL ha seguito un'evoluzione simile a quella osservata in Cina, sebbene partisse da livelli strutturalmente più elevati. Nel 2000, il rapporto debito/PIL si attestava intorno al 71,1%, raggiungendo un picco di circa il 99,1% nel 2008, in coincidenza con la crisi finanziaria globale. Da allora si è registrato un graduale ridimensionamento, fino ad arrivare al 74,4% nel 2022.

Ma la domanda centrale è: perché compriamo ciò che non possiamo permetterci? Qual è il meccanismo che ci spinge, consapevolmente o meno, a indebitarci per ottenere beni che non sono essenziali alla nostra sopravvivenza, ma sembrano fondamentali alla nostra identità? Alla base dell'indebitamento c'è spesso un conflitto tra desiderio e realtà. Il bisogno di approvazione sociale e di appartenenza a un determinato gruppo o stile di vita, esercita una forza in cui il possesso di determinati oggetti (un'auto, un vestito, un telefono) diventa un'estensione del sé. La società moderna, sempre più soffocata da pubblicità persuasive e algoritmi che intercettano i nostri desideri più intimi e le nostre inclinazioni inconscie, ha trasformato ogni acquisto in una promessa di maggiore successo e autostima, costruendo attorno ad esso una proiezione illusoria di felicità. In questo scenario, il debito viene percepito come uno strumento che consente di ridurre il divario tra ciò che si è e ciò che si vorrebbe essere; è diventato quindi il mezzo attraverso il quale l'individuo accede alla promessa di una vita più appagante, spesso prima ancora di averne veramente le risorse. Il sistema economico e sociale di oggi spinge le persone a cercare gratificazioni immediate, facendo perdere importanza all'attesa.

¹⁴Spegele, B. (2024). La punizione cinese per chi ha debiti in sofferenza: niente treni veloci né hotel di lusso. Wall Street Journal.

L'idea che tutto possa essere ottenuto subito, anche se questo significa fare rinunce in futuro, è ormai diventata la norma. Ed è proprio in questo contesto che emerge la questione della gratificazione differita, ossia la capacità di attendere per ottenere una ricompensa più grande in futuro. Questo concetto, che ha radici profonde nella psicologia comportamentale, sembra oggi sempre più lontano, sostituito dalla pressione per ottenere soddisfazione immediata.

Inoltre, anche il denaro digitale rende il pagamento meno collegato al suo valore reale: pagare con una carta di credito o un prestito online, anziché con denaro contante, attenua notevolmente il dolore psicologico immediato legato alla spesa. Questo fenomeno, noto come effetto di dolore del pagamento¹⁵, è vede come il pagamento digitale riduca la consapevolezza emotiva associata al dispendio di denaro. Quando utilizziamo carte di credito o prestiti, infatti, la transazione si manifesta come una semplice operazione elettronica, senza il peso tangibile e immediato che deriva dallo scambio fisico di contante. L'effetto psicologico del denaro digitale risiede nel fatto che, sebbene il valore del denaro non cambi, la percezione di tale valore viene attenuata. Quando il pagamento avviene tramite strumenti digitali, infatti, la mente tende a percepire la transazione come meno dolorosa rispetto al pagamento in contante, dove la riduzione immediata della liquidità è percepita in modo più diretto e tangibile. Questo meccanismo non solo facilita il consumo, ma ha anche un impatto significativo sulle abitudini finanziarie, inducendo le persone a spendere di più di quanto potrebbero permettersi, proprio perché il processo di pagamento appare meno "reale" e quindi meno vincolante. In un contesto più ampio, questo fenomeno si inserisce in una cultura del debito che alimenta la spirale di consumo. L'accessibilità immediata al credito, unita alla facilità del pagamento digitale, ha contribuito a un aumento del debito delle famiglie, in particolare negli Stati Uniti.

¹⁵Soster, R. L., Gershoff, A. D., & Bearden, W. O. (2014). The bottom dollar effect: The influence of spending to zero on pain of payment and satisfaction. *Journal of Consumer Research*, 41(3), 656-677.

Secondo alcune ricerche, la dipendenza dall'uso delle carte di credito e da prestiti online ha generato un incremento del debito privato, dove le persone accumulano debiti senza una piena consapevolezza del loro impatto a lungo termine.

Fonte: elaborazione dell'autore su dati Federal Reserve Bank of New York

Il grafico rappresenta infatti l'andamento del debito da carte di credito negli Stati Uniti dal 2003 al 2023, espresso in trilioni di dollari. I dati mostrano una crescita quasi costante lungo il periodo, con alcune interruzioni dovute a eventi macroeconomici rilevanti: in particolare dal 2003 al 2008 il debito è aumentato in modo sostenuto, passando da circa 0,64 a oltre 0,84 trilioni. Con la crisi finanziaria del 2008 si osserva invece una lieve contrazione, che prosegue fino al 2010, quando il debito scende a circa 0,70 trilioni. Da quel momento in poi, il grafico mostra una graduale ripresa che si estende per tutto il decennio successivo, fino al 2019, quando si tocca una nuova soglia, attorno a 0,92 trilioni. L'arrivo della pandemia di Covid-19 nel 2020 provoca un nuovo calo, evidente ma più contenuto rispetto a quello della crisi precedente, con una discesa intorno agli 0,80 trilioni. Tuttavia, a partire dal 2021 la curva riprende a salire in modo deciso, fino a superare la soglia simbolica del trilione di dollari nel 2023. Il grafico segnala visivamente anche i due periodi recessivi principali, quello del 2008-2009 e quello del 2020, con bande grigie che aiutano a contestualizzare i cali osservati. Complessivamente, l'andamento riflette un'espansione del credito al consumo, con una crescita significativa negli anni più recenti, suggerendo un uso sempre più intenso delle carte di credito da parte delle famiglie americane, soprattutto in un contesto di pressioni inflazionistiche e stagnazione salariale.

L'aumento progressivo del debito da carte di credito negli ultimi vent'anni, nonostante le crisi economiche, indica non solo una sempre maggiore dipendenza del credito al consumo, ma anche una certa tendenza dei consumatori ad accettare rischi finanziari. In questo contesto, un ruolo significativo è dato da meccanismi cognitivi che influenzano le decisioni individuali, tra cui l'ottimismo irrealistico, definito come la tendenza a ritenere che la propria situazione migliorerà nel futuro prossimo, o che si sarà in grado di gestire il debito in modo più efficace rispetto alla media¹⁶. Questo atteggiamento, purtroppo, nasconde la complessità del problema e porta molte persone a sottovalutare i rischi legati al debito, spingendole a consumare in modo impulsivo, senza considerare le ripercussioni a lungo termine. Sebbene comprensibile dal punto di vista psicologico, questa dinamica ha conseguenze che superano la sfera della gestione dei bilanci familiari: quando il ricorso al debito diventa un comportamento diffuso, non si limita a riflettere scelte individuali, ma finisce per incidere sull'intero sistema economico, alimentando una maggiore vulnerabilità finanziaria e contribuendo ad una potenziale contrazione della crescita economica. Infatti, uno degli aspetti da comprendere nella relazione tra debito familiare e crescita economica futura è proprio come il debito, spesso contratto per fini consumistici e legato a dinamiche di emulazione sociale, possa avere effetti deleteri nel medio e lungo termine. Sebbene nel breve termine l'aumento del debito possa alimentare i consumi e dare l'illusione di benessere, nel medio termine questo comporta inevitabilmente una contrazione del consumo e un rallentamento della crescita economica del sistema.

¹⁶Weinstein, N. D., & Klein, W. M. (1996). Unrealistic optimism: Present and future. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 15(1), 1-8.

L'equazione che segue fornisce una rappresentazione quantitativa di questo fenomeno, mostrando come un aumento del debito delle famiglie, in particolare se indirizzato verso il consumo anziché l'investimento, possa danneggiare la crescita economica futura¹⁷:

$$\Delta^3 y_{it+3} = \alpha_i + \beta_{HH} \Delta^3 d_{it-1}^{HH} + \beta_F \Delta^3 d_{it-1}^F + X'_{i,t-1} \Gamma + \epsilon_{it}$$

Dove:

- $\Delta^3 y_{it+3}$ rappresenta la crescita cumulata del PIL reale (in logaritmi) nel triennio successivo, ossia dal periodo $t + 1$ a $t + 3$ per il paese i .
- α_i è una costante specifica per ciascun paese che cattura gli effetti fissi non osservabili e stabili nel tempo.
- $\Delta^3 d_{it-1}^{HH}$ indica la variazione triennale del rapporto debito delle famiglie/PIL, calcolata tra i periodi $t - 4$ e $t - 1$.
- β_{HH} è il coefficiente di interesse: misura l'effetto dell'aumento del debito delle famiglie sulla crescita economica futura. Il valore stimato di $\beta_{HH} = -0,33$ implica che un aumento del debito familiare pari a 1 punto percentuale di PIL comporta una riduzione di 0,33 punti percentuali nella crescita del PIL nei tre anni successivi.
- $\Delta^3 d_{it-1}^F$ rappresenta la variazione triennale del debito delle imprese non finanziarie rispetto al PIL, nello stesso intervallo temporale.
- β_F è il coefficiente associato al debito delle imprese: a differenza di β_{HH} , risulta generalmente non significativo, indicando che il debito delle imprese non ha un impatto sistematico sulla crescita futura.
- $X'_{i,t-1}$ è un vettore di variabili di controllo (ad esempio, crescita del PIL passata, debito pubblico, saldo estero) al tempo $t - 1$.
- Γ è un vettore di coefficienti associati a queste variabili di controllo.
- ϵ_{it} è il termine di errore aleatorio.

¹⁷Mian, A., Sufi, A., & Verner, E. (2017). Household debt and business cycles worldwide. *The Quarterly Journal of Economics*, 132(4), 1755-1817.

Questa equazione si fonda su un'analisi panel di 30 paesi, nel periodo 1960–2012, e mostra che un'espansione del debito delle famiglie (ed in particolare quando questo viene indirizzato verso il consumo piuttosto che verso l'investimento) non solo non stimola la crescita futura, ma la deprime. Tuttavia, i dati che mostrano l'effetto negativo dell'indebitamento familiare sulla crescita futura non bastano a spiegare tutto: anzi, spingono a guardare meglio alle dinamiche culturali e psicologiche che portano le. Ecco una versione migliorata del testo, con una struttura più fluida e senza ripetizioni: L'indebitamento rivela una dimensione sociale spesso trascurata nel dibattito economico. Se il ricorso al debito non è determinato unicamente da necessità materiali, ma anche da pressioni legate alle aspettative sociali, diventa fondamentale comprendere come nascono i desideri che spingono a consumare oltre le proprie possibilità. In questa prospettiva, l'indebitamento per fini di consumo non appare più come una semplice scelta individuale, ma come un comportamento influenzato dal contesto sociale. Il debito diventa, in molti casi, lo strumento attraverso cui le persone tentano di colmare il divario tra la propria identità reale e l'immagine ideale che credono di dover proiettare. È proprio in questa dinamica che si inserisce il fenomeno della Fear of Missing Out: una forma di ansia sociale sempre più diffusa, legata alla percezione di essere tagliati fuori da esperienze che “tutti gli altri” stanno vivendo. La FOMO¹⁸ diventa un potente motore del consumo impulsivo e dell'indebitamento: viaggi, abbigliamento, tecnologia, auto e altri beni vengono acquistati non tanto per utilità, quanto per non restare indietro rispetto al ritmo imposto dalla vetrina collettiva. L'individuo, sottoposto a una costante esposizione alle vite idealizzate altrui, si sente obbligato a partecipare, anche quando ciò comporta il ricorso al credito. La paura di essere esclusi e il bisogno di sentirsi parte di un gruppo non nascono dal nulla, ma si sviluppano all'interno di un meccanismo continuo di confronto con gli altri. Nella società attuale, dove l'immagine conta quanto -se non più- del contenuto, i social media e la pubblicità non si limitano a proporre prodotti, ma costruiscono modelli di vita e comportamenti da imitare. Mostrano ciò che è desiderabile, ciò che “dovremmo” volere, trasformando gli altri in punti di riferimento costanti per giudicare noi stessi. In questo contesto, la pubblicità non serve solo a informare: suggerisce, orienta, spinge. Il desiderio di consumare nasce spesso da questi stimoli, e si traduce in acquisti reali.

¹⁸Acronimo per Fear of Missing Out.

Il grafico che segue mostra quanto le campagne pubblicitarie influenzino le decisioni di spesa dei consumatori, confermando che dietro molti comportamenti d'acquisto non c'è solo un bisogno concreto, ma anche una pressione sociale e simbolica sempre più forte.

How Often Ads Lead to Purchases

Fonte: elaborazione dell'autore su dati Statista

I dati del grafico sopra esposto evidenziano una significativa polarizzazione nell'efficacia delle pubblicità online nel generare acquisti. La quota più consistente dei consumatori (37,9%) dichiara di acquistare solo occasionalmente dopo aver visualizzato un annuncio (nel 1-25% dei casi), segnalando che, per molti, la pubblicità svolge un ruolo di richiamo o di stimolo iniziale, ma raramente incide in modo diretto sulle decisioni d'acquisto. Un ulteriore 23,7% riferisce una frequenza d'acquisto moderata (26-50%), suggerendo che quasi un quarto degli utenti riconosce un'influenza rilevante ma non determinante degli annunci pubblicitari. Desto interesse il dato relativo al 20,3% degli intervistati che afferma di non acquistare mai sulla base degli annunci visti. Questo dato porta a chiedersi se gli algoritmi pubblicitari siano davvero efficaci o se, al contrario, gli utenti non siano ormai troppo esposti e poco ricettivi verso i vari messaggi pubblicitari. All'estremo opposto, soltanto il 4,5% degli utenti si affida agli annunci per oltre tre quarti delle proprie decisioni di acquisto, confermando che un impatto pubblicitario sistematico è raro. La pubblicità non funziona imponendo direttamente cosa acquistare, ma influenzando ciò che le persone desiderano. Anche se il legame tra annunci e acquisti non è sempre diretto o continuo, questo non significa che la pubblicità non sia efficace. Al contrario, riflette il fatto che le decisioni d'acquisto sono complesse. Gli annunci agiscono come segnali che attivano bisogni legati all'identità: ogni esposizione contribuisce, anche inconsciamente, a collegare i prodotti a desideri profondi come il senso di appartenenza, il riconoscimento sociale e la realizzazione personale.

È proprio da questo immaginario che nasce la FOMO: il timore di essere esclusi da esperienze che gli altri vivono e mostrano. Ma la dinamica non si ferma qui. Il desiderio di partecipare si trasforma facilmente in desiderio di superare: appartenere non basta, bisogna distinguersi. Ed è qui che la logica della FOMO si sviluppa in un'altra potente dinamica dell'indebitamento contemporaneo: la corsa per non rimanere indietro rispetto agli altri, il cosiddetto fenomeno del Keeping Up with the Joneses. L'espressione sintetizza un meccanismo sociale tanto semplice quanto pervasivo: la tendenza degli individui a misurare il proprio benessere non in termini assoluti, ma relativi, confrontandosi costantemente con lo stile di vita di chi li circonda. Non è tanto la quantità di risorse possedute a determinare la percezione di successo o di soddisfazione, quanto il loro confronto con ciò che si presume abbiano gli altri. In questo senso, ciò che conta davvero non è l'effetto immediato, ma il modo in cui la pubblicità contribuisce a definire cosa vale la pena desiderare. Questa dinamica ha effetti macroeconomici significativi: quando una parte crescente della popolazione si indebita per "tenere il passo" con stili di vita altrui, si crea una spirale pericolosa in cui il debito alimenta il consumo, ma il consumo alimenta a sua volta nuove aspettative e nuove pressioni competitive. Questa corsa allo status tende quindi ad accentuare le disuguaglianze: le famiglie con maggiori risorse possono sostenere il consumo senza compromettere la propria stabilità finanziaria; quelle meno abbienti sono costrette a ricorrere al credito, esponendosi a maggiori rischi e fragilità. Così, il tentativo di colmare un divario percepito finisce spesso per ampliarlo e l'indebitamento, volto a mantenere un'apparenza di uguaglianza sociale, finisce però per produrre disuguaglianze economiche reali.

Conclusioni

L'indebitamento ha subito, nel tempo, una profonda metamorfosi, cambiando sia nella funzione che nel significato: dal mutuum romano¹⁹, finalizzato alla sopravvivenza o a bisogni primari- si è progressivamente trasformato in strumento per alimentare il lusso o, per dirla con un termine greco, la τρυφή²⁰, ossia una ricerca edonistica di piaceri, status e apparenza, storicamente associata alla fragilità sociale. Questa transizione riflette non solo un cambiamento economico, ma anche una trasformazione culturale: il debito, da atto di solidarietà comunitaria, è divenuto il mezzo per costruire identità attraverso il consumo, spesso distante dalle reali necessità. Il fenomeno riguarda sia le società avanzate che quelle in via di sviluppo: in Paesi come gli Stati Uniti, incentrati sul consumo, o in economie in crescita rapida come la Cina, l'indebitamento per beni simbolici è diventato una parte fondamentale della vita sociale. Tuttavia, questa tendenza non può essere vista solo come un "fallimento" individuale; è infatti il segno di un sistema che privilegia il raggiungimento rapido di uno status sociale rispetto alla stabilità economica. Riconoscere la complessità del debito richiede, quindi, uno sguardo critico: se da un lato esso non va dipinto come scelta irrazionale, dall'altro non può essere normalizzato come pratica priva di conseguenze. Il rischio risiede infatti nella sua prospettiva temporale: concentrandosi sul breve periodo – ossia l'acquisto che gratifica l'oggi- si ignorano gli effetti a catena sul lungo termine. Come ricordava infatti Adam Smith, "Il prezzo reale di ogni cosa, ciò che ogni cosa realmente costa all'uomo che vuole procurarsela, è la fatica e l'incomodo di ottenerla"²¹. Questa riflessione ci invita a guardare oltre il prezzo apparente, cogliendo il valore intrinseco legato all'impegno e al tempo. Solo riconoscendo questo costo reale si potrà evitare che il debito, da strumento di emancipazione, si trasformi in una falsa libertà del domani.

¹⁹Nella tradizione giuridica romana, il mutuum era un contratto di prestito di beni consumabili (come denaro o grano), in cui il mutuatario si impegnava a restituire l'equivalente della cosa ricevuta. Era considerato un atto di fiducia, poiché implicava la perdita della proprietà della cosa da parte del mutuante, che riceveva in cambio la promessa di una restituzione futura

²⁰τρυφή (tryphē) è un termine greco che richiama l'idea di lusso e di abbandono nei piaceri materiali. Nella filosofia antica, in particolare presso gli stoici e i platonici, era spesso considerata un segno di decadenza morale e di allontanamento dalla virtù.

²¹Smith, A. (1776). La ricchezza delle nazioni. Utet Libri.

Sant'Anna
Scuola Universitaria Superiore Pisa